

ТУРЛИ ТОЛА ТАРКИБЛИ МАТОЛАРНИНГ БИР ДАВРЛИ ЧЎЗИЛИШ ДЕФОРМАЦИЯСИГА ТАЪСИРИ

Б.Т.Тўрақулов

С.А.Хамраева

Ж.А.Умаров

М.С.Исломова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18711793>

Аннотация. Мақолада Толалар Таркиби Турлича Бўлган Кўйлакбоп Матоларнинг Бир Даврли Чўзилиш Деформацияси Тадқиқ Этилганда, Кўйлакбоп Матонинг Қайшқоқ Деформация Таркиби 1,5% Дан 9,7% Гача, Эластик Деформация Таркиби 4,5% Дан 19,2% Гача Ошганлиги, Пластик (Қолдиқли) Деформация Таркиби 42,9% Дан 57,1% Гача Камайганлиги Аниқланган.

Аннотация. В статье при исследовании одноциклового деформации растяжения платьевых тканей с различным составом волокон установлено, что состав упругой деформации платьевой ткани увеличился с 1,5% до 9,7%, состав упругой деформации увеличился с 4,5% до 19,2%, а состав пластической (остаточной) деформации уменьшился с 42,9% до 57,1%.

Калит сўзлар: мато, қайшқоқ деформация, эластик деформация, пластик (қолдиқли) деформация. **Ключевые слова:** ткань, упругая деформация, эластическая деформация, пластическая (остаточная) деформация.

Abstract. In the article, during the study of single-cycle stretching deformation of dress fabrics with different fiber compositions, it was established that the elastic deformation composition of dress fabric increased from 1.5% to 9.7%, the elastic deformation composition increased from 4.5% to 19.2%, and the plastic (residual) deformation composition decreased from 42.9% to 57.1%.

Keywords: fabric, elastic deformation, elastic deformation, plastic (residual) deformation.

Кўйлакбоп матолар биринчи навбатда стандарт талабларига жавоб бериши, ундан ташқари, юмшоқ, қулай, ҳаво ўтказувчанлиги юқори, кам ғижимланувчан, бўёқ мустақамлиги юқори, инсон танасига қулай ва чиройлик дизайнерлик хусусиятига эга бўлиши лозим.

Кўйлакбоп матоларга қўйиладиган талаблардан бири, уларнинг истеъмолчиларнинг эҳтиёжларини қондиришга яроқлилиги билан баҳоланади. Сифат даражасини баҳолашда биринчи навбатда сифат кўрсаткичлари номенклатурасини танлаш, уларнинг сон қийматларини аниқлаш ва нисбий кўрсаткичларни ҳисоблаш киради. Янги матоларнинг сифатини баҳолаш муҳим бўлиб, уларнинг ишлатилиш мақсади ва шартларини ҳисобга олиши керак.

Тўқимачилик матоларининг механик хусусиятлари уларнинг турли кучлар таъсирига муносабатини кўрсатади. Бу кучлар эса турлича бўлиб, улар катта ёки кичик бўлиши, ҳамда бир марта ёки кетма-кет такрорланиб таъсир этиши мумкин. Кучлар тўқимачилик матоларининг бўйи, эни йўналишида ёки уларга нисбатан маълум миқдордаги бурчак остида таъсир этишлари мумкин. Натижада, тўқимачилик матоларда эгилиш, чўзилиш, буралиш ва ҳоказо деформациялар пайдо бўлади [1-2].

Чўзилганда пайдо бўлган тўлиқ узайиш ва унинг қисмлари бир даврли механик хусусиятларига киради.

Тўлиқ узайишнинг барча қисмлари газламага куч таъсир қилиши билан бир пайтда бараварига пайдо бўлади ва ривожланади.

Қайишқоқ қисми катта тезлик билан ҳосил бўлади ва мато толаларининг илашувчанлигига боғлиқ ташқи боғланишларни арзимас миқдорда ўзгартиради. Эластик қисми муайян муддат давомида ҳосил бўлади ва унинг таъсирида матонинг тузилишдаги боғланишлар ўзгариб янги кўринишдаги боғланишлар келиб чиқади. Пластик қисми матодаги ташқи ва ички боғланишларида қайтадан пайдо бўлмайдиган ўзгаришлар билан боғлиқ бўлади ва матоларни ҳосил қилувчи таркибий қисмларини бошқа тузилишга келтиради [3-4].

Кўйлакбоп матоларни куч таъсиридан бўшатгандан кейин уларда дастлабки ҳолатига релаксация дейиладиган қайтиш жараёни юз беради. Қайишқоқ узайиш куч олинган билан бирга йўқолади. Эластик узайиш куч олингандан кейин аста-секин йўқолади ва пластик узайиш эса йўқолмайди .

Материалларни куч таъсиридан бўшатгандан кейин уларда дастлабки ҳолатига релаксация дейиладиган қайтиш жараёни юз беради. қайишқоқ узайиш куч олинган билан бирга йўқолади. Эластик узайиш куч олингандан кейин аста-секин йўқолади ва пластик узайиш эса йўқолмайди. Материалларнинг қайишқоқ, эластик ва пластик узайишлари нисбати толавий таркибига боғлиқ бўлади ва уларнинг ғижимланмаслигига, ҳамда кийимнинг ўз расмини сақлай олишига таъсир этади [5-6].

Матоларнинг қайишқоқ, эластик ва пластик узайишлари нисбати толавий таркибига боғлиқ бўлади ва уларнинг ғижимланмаслигига, ҳамда кийимнинг ўз расмини сақлай олишига таъсир этади.

Кўйлакбоп матоларнинг бир даврли чўзилиш деформациясининг ўзгаришига турли таркибли толаларнинг таъсири бўйича олинган синов натижалари 3.5-жадвалда келтирилди.

3.5-жадвал

Кўйлакбop матоларнинг бир даврли чўзилиш деформациясининг ўзгаришига турли таркибли толаларнинг таъсири

№	Кўрсаткичлар номи	Кўйлакбop матонинг тола таркиби бўйича вариантлар		
		70% пахта толаси билан 30% полиэстер толали	60% пахта толаси билан 40% полиэстер толали	65% полиэстер толаси билан 35% пахта толали
1.	Қайишқоқ деформация	0,65	0,66	0,72
2.	Эластик деформация	0,21	0,26	0,22
3.	Қолдиқли (пластик) деформация	0,14	0,08	0,06

Толалар таркиби турлича бўлган кўйлакбop матоларнинг қайишқоқ, эластик ва пластик (қолдиқли) деформациясига тола таркибининг таъсирини тадқиқ этишдан олинган синов натижалар графиклар кўринишида 3.7-расмда келтирилди.

3.7-расм. Кўйлакбop матоларнинг бир даврли чўзилиш деформациясига тола таркибининг таъсири

Толалар таркиби турлича бўлган кўйлакбop матоларнинг деформацион хоссалари тадқиқ этилди. Олинган синов натижалари 70% пахта толаси билан 30% полиэстер толали кўйлакбop матонинг кўрсаткичларига нисбатан солиштирилди.

60% пахта толаси билан 40% полиэстер толали кўйлакбоп қайшқоқ деформация таркиби 1,5% га ошди, эластик деформация таркиби 19,2% га ошди, пластик (қолдиқли) деформация таркиби 42,9% га камайди.

65% полиэстер толаси билан 35% пахта толали толали кўйлакбоп матонинг қайшқоқ деформация таркиби 9,7% га, эластик деформация таркиби 4,5% га ошди, пластик (қолдиқли) деформация таркиби 57,1% га камайди.

Олинган тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, кўйлакбоп матоларнинг таркибида лавсан толасининг миқдори ортиши билан, бир даврли чўзилиш деформация таркиби ўзгаради. Масалан, қайишқоқ деформация миқдори ошади, қолдиқли (пластик) деформация таркиби аксинча камаяди.

Хулоса қилиб айтганда, толалар таркиби турлича бўлган кўйлакбоп матоларнинг бир даврли чўзилиш деформацияси тадқиқ этилганда, кўйлакбоп матонинг қайшқоқ деформация таркиби 1,5% дан 9,7% гача, эластик деформация таркиби 4,5% дан 19,2% гача ошганлиги, пластик (қолдиқли) деформация таркиби 42,9% дан 57,1% гача камайганлиги аниқланди [84]

Адабиётлар рўйхати:

1. В.То'рақулов, S.Хамраева, L.Tashpulotov. Research and analysis of mechanical properties of shirt fabrics with different fiber content (maqola) //THE multidisciplinary journal of science and technology xorijiy jurnal (6 /2025), p.180-184.
2. В.То'рақулов, S.Хамраева, Q.Muminov. Turli tola tarkibli iplarning sifat ko'rsatkichlarining tadqiqoti //Международная конференция академических наук (13/ 2025), -Б.49-55.
3. В.То'рақулов, S.Хамраева, Q.Muminov. Ko'ylakbop matoda joylashgan tanda va arqoq iplarining parametrlarini tadqiq etish // MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE. International scientific-online conference xorijiy jurnal (13/ 2025), p.71-76.
4. В.То'рақулов, S.Хамраева, Q.Muminov. Increasing the air permeability of suiting fabrics // INTERNATIONAL BULLETIN OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY xorijiy jurnal (24-fevral, 2025), p.86-90.
5. В.То'рақулов, D.Mirzanazarova, S.Хамраева. Turli tola tarkibli matolarning tuzilishini tadqiqoti // Ishlab chiqarish va qayta ishlashning innovatsion texnologiyalarini rivojlanishi sharoitida ilm-fan va soha korxonalarining integratsiyasi" respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani to'plami. (22-23-oktabr, 2025), -B. 152-155.

6. B.To'raqulov, S.Xamrayeva, D.Mirzanazarova. Turli tola tarkibli ko'ylakbop matolarning mexanik xossalarning tadqiqoti va tahlili // Ishlab chiqarish va qayta ishlashning innovatsion texnologiyalarini rivojlanishi sharoitida ilm-fan va soha korxonalarining integratsiyasi" respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani to'plami. (22-23-oktabr, 2025), -B. 164–167.

